

लक्सर क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह के योगदान का समाजशास्त्रीय अध्ययन

Sociological Study Of The Contribution Of Self Help Groups In Empowerment Of Rural Women In Laksar Area

Paper Id : 19256 Submission Date : 2024-08-10 Acceptance Date : 2024-08-22 Publication Date : 2024-08-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13928593

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

सनो कुमारी

शोध छात्रा

समाजशास्त्र विभाग,

फैकल्टी ऑफ आर्ट्स,

हयूमनिटीज एंड सोशल साइंसेज

मदरहुड यूनिवर्सिटी, रुरकी,

उत्तराखंड, भारत

श्रीपाल चौहान

शोध निर्देशक एवं डीन

समाजशास्त्र विभाग,

फैकल्टी ऑफ आर्ट्स,

हयूमनिटीज एंड सोशल साइंसेज

मदरहुड यूनिवर्सिटी, रुरकी,

उत्तराखंड, भारत

सारांश

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) समरूप ग्रामीण निर्धन द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है जिसमें समूह के सदस्य अपने आप से कर सकते हैं उसका अंशदान उत्पादक, उपभोग अथवा आपातकालीन की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिए परस्पर सहायक होते हैं। यह समूह एक सब के लिए, सब एक के लिए सिद्धांत पर आधारित है। समूह एक सशक्त संगठनात्मक ईकाई है जहां समान उद्देश्य वाले, समान आर्थिक व सामाजिक स्तर वाले व्यक्तियों का एक समूह स्वेच्छा से अपनी अल्प आय में से छोटी बचत शुरू करते हैं। सामान्यतः स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य होते हैं। सदस्यों द्वारा जमा की गई इसी धनराशि में से वे प्रारम्भ में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण का लेन देन करते हैं, फिर वे बैंको से सम्पर्क करते हैं तथा उनसे ऋण प्राप्त करके आय अर्जन करने वाली गतिविधियों का संचालन करते हैं। ताकि एक समूह के रूप में इनकी आस में वृद्धि हो सके। स्वयं सहायता समूह निर्माण कार्य पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से हो रहा है, जहां पर भी ईमानदारी में प्रयत्न किये गये वहां इन प्रयासों को बहुत अधिक सफलता मिली है। इस समूह से जुड़ी महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Self Help Groups are a group formed voluntarily by homogeneous rural poor in which the members of the group contribute on their own and are mutually helpful in giving loans for productive, consumption or emergency needs. These groups (SHGs) are based on the principle of one for all, all for one. The group is a strong organizational unit where a group of people with similar economic and social status with similar objectives voluntarily start small savings from their meager income. Generally, there are 10 to 20 members in a Self Help Group. From this amount deposited by the members, they initially transact loans according to their needs, then they contact banks and get loans from them and conduct income generating activities. So that their hopes can increase as a group. The work of forming Self Help Groups has been happening very fast in the last few years, wherever honest efforts have been made, these efforts have been very successful. The women associated with this group have been seen to have a positive impact in social, economic, political and educational fields.

मुख्य शब्द

स्वयं सहायता समूह, सशक्त, ऋण, गतिविधियां, आय, सकारात्मक प्रभाव।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Self Help Groups, Empowerment, Loan, Activities, Income, Positive Impact.

प्रस्तावना

महिलाओं का लक्सर ब्लॉक के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण महिलाएँ घर के कामकाज से लेकर प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय जैसे- कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कार्यालय, फैक्ट्री एवं श्रमिक-मजदूरी आदि क्षेत्र में अहम भूमिका रहती हैं। इन सबके बावजूद अध्ययन क्षेत्र में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में कहीं न कहीं आज भी लड़कियों को घर का बोझ माना जाता है, उनके प्रति अभद्र व्यवहार, हिंसात्मक रूप एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इसके चलते उन्हें शिक्षा, स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता एवं अन्य कार्यों से वंचित किया जाता है। लड़कियों से घरेलू कार्य जैसे- खाना बनाना, खेती-बाड़ी, मजदूरी तथा फैक्ट्री पैसे कमाने के लिए काम कराया जाता है जिससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है।

**अध्ययन का
उद्देश्य**

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र का शोध अध्ययन करने का उद्देश्य इस प्रकार है-

1. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि जानना।
2. स्वयं सहायता समूह की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना।
3. स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास में परिवर्तन का अध्ययन करना।
4. स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान का अध्ययन करना।
5. स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों और शोध पत्रिकाओं जैसे प्रतिमाय चतुर्वेदी की "विकसित समाज में महिला सशक्तिकरण की यथार्थता", आशा रानीय बहरा की "औरत , कल आज और कल", राकेश मल्होत्रा की "विभिन्न योजनाओं में स्वयं सहायता समूह, एक व्यवहारिक मार्गदर्शक" आदि का अध्ययन किया गया है।

**सामग्री और
क्रियाविधि**

किसी भी शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए शोध कार्य के प्रकृति एवं उद्देश्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इस शोध कार्य में देव निदर्शन विधि के साथ स्वयं सहायता समूहों का चुनाव किया गया है। हरिद्वार जिले के लक्सर ब्लॉक में यह अध्ययन किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत के माध्यम से विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गयी है।

मानचित्र 1.1: लक्सर ब्लॉक

अध्ययन क्षेत्र

किसी भी अनुसंधान के लिए उसके अध्ययन क्षेत्र का पता लगाकर अध्ययन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित की जानी आवश्यक है जिससे शोधकर्ता को समय, धन एवं परिश्रम को समुचित रूप से उपयोग में लाया जा सके तथा शोधकार्यों के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग हो सके। इसलिए इस शोध कार्य के अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण भी आवश्यक है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित उत्तराखण्ड राज्य के दक्षिण-पश्चिम में स्थित जनपद हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध है। हरिद्वार जिसे हरद्वार भी कहा जाता है, इस जिले के उत्तर में देहरादून जिला, पूर्व में पौड़ी गढ़वाल जिला, पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य का सहारनपुर जिला तथा दक्षिण में मुजफ्फरनगर तथा बिजनौर जिले हैं। जिले के दक्षिणी-पूर्व में स्थित एक छोटा-सा क्षेत्र जिसे लक्सर के नाम से जाना जाता है। लक्सर एक ब्लॉक, तहसील व नगरपालिका के रूप में स्थापित है। यह आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाये तो लक्सर पूर्व से ही पिछड़ा क्षेत्र रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण

यहाँ पर प्रकृति का अपना कहर बरपा है, अर्थात् यह क्षेत्र जलाशय वाला क्षेत्र है, यहाँ का जल स्तर लगभग 8-10 फीट ऊपर तक रहता है। यह गंगा प्रभावित ग्रस्त क्षेत्र है जो कि प्रत्येक वर्ष वर्षा के मौसम में बाढ़ से जूझता रहता है जिस कारण यहाँ के लोगों की जन धन की काफी हानि होती है। जलहीन क्षेत्र होने के कारण इसे खादर क्षेत्र (Khadar Region) कहा जाता है जिसका मतलब होता है कि किसी भी नदी द्वारा बहाकर लाये गये अवसादों के जमा होने निर्मित मैदानी क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती है, जिनका व्यवसाय अपनी स्थानीय खेती-बाड़ी करना है। खेती-बाड़ी में जैसे गन्ना उत्पादन, गेहूँ, चावल, दाल, सरसों, पशुपालन एवं लकड़ी बिनना आदि प्रथमिक क्रियाएँ शामिल हैं। लक्सर क्षेत्र में गांव में कुल 80% से भी अधिक आबादी के जीवन यापन का आधार खेती है, ऐसे ग्रामीणों की अनेक समस्याएँ हैं पहली यह है कि खेती के अतिरिक्त अन्य कोई आय का साधन इनके पास नहीं है। दूसरा यह कि खेती में 5 से 6 माह तक काम मिलता है, इसलिए बाकि बचे समय में ग्रामीणों को आय के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी जमीन व गहनों को गिरवी तक रखना पड़ता है, और परिस्थिति से मजबूर होकर इसे छोड़ा भी नहीं पाते हैं। इसी बीच यदि अन्य समस्याएँ (बीमारी, मृत्यु-भोज, शादी पर्व आदि) आ जाये तो गिरवी रखने की सीमाएँ बढ़ जाती हैं। बैंक शाखाओं का वृहद नेटवर्क होते हुए भी ग्रामीणों की पहुँच वहाँ तक नहीं है। निर्धनों की जरूरतें छोटे ऋणों से सम्बन्धित होती हैं, साथ ही उनकी आवश्यकताएँ, उपयोग और उत्पादन दोनों उद्देश्यों से जुड़ी हैं, बैंक वाले इसे खतरा मानते हैं उधार देने से हिचकते हैं।

विश्लेषण

स्वयं सहायता समूह से महिला सशक्तिकरण का तथ्यात्मक विश्लेषण

(Factual Analysis of Women Empowerment through SHGS)

अध्ययन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह निर्माण कार्य पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से हो रहा है इसका प्रमाण अध्ययन क्षेत्र में विशेषकर निरुद्देश्यता रूप (Randomly) में 4 गांवों जिनमें मुण्डाखेड़ा कलां, शेखपुरी, बहादुरपुर खादर तथा बादशाहपुर का उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पदवृत्ति से जाति (Cast), आयु (Age-Group), व्यवसाय (Occupation) तथा शिक्षा (Education) को आधार मानकर 100 उत्तरदाताओं (महिलाओं) का चयन प्रस्तुत अध्ययन के शोध के लिए किया तथा अध्ययन विषय से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गये जिनसे प्राप्त उत्तरों का तथ्यों एवं सारणीयन का विश्लेषण किया गया जो निम्नवत् है-

तालिका संख्या: 1.1
जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय

क्र० सं०	जाति	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	सैनी	20	20
2	हरिजन	12	12
3	गुर्जर	16	16
4	ब्राहमण	08	08
5	कश्यप	14	14
6	धोबी	11	11
7	नाई	09	09
8	जुलाहे	10	10
	कुल	100	100

स्रोत: स्वयं के अध्ययन के आधार पर, जुलाई, 2024

उपरोक्त तालिका संख्या 1.1 से ज्ञात होता है कि निरुद्देश्यता रूप में लिए गांवों में जाति के आधार पर चयनित किए गए उत्तरदाताओं में सैनी 20 प्रतिशत, हरिजन 12 प्रतिशत, गुर्जर 16 प्रतिशत, ब्राहमण 08 प्रतिशत, कश्यप 14 प्रतिशत, धोबी 11 प्रतिशत, नाई 09 प्रतिशत एवं जुलाहे जाति के 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं (महिलाओं) का चयन शोध के लिए किया गया है।

तालिका संख्या: 1.2
आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय

क्र० सं०	आयु	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	18-28	20	20
2	28-38	25	25
3	38-48	23	23
4	48-58	18	18
5	58 से ऊपर	14	14
	कुल	100	100

स्रोत: स्वयं के अध्ययन के आधार पर, जुलाई, 2024

उपरोक्त तालिका संख्या 1.2 के आधार पर स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र से चयनित किये गये आयु के आधार पर उत्तरदाताओं (महिलाओं) में 18-28 वर्ष आयु वर्ग के 20 प्रतिशत, 28-38 आयु वर्ग के 25 प्रतिशत, 38-48 आयु वर्ग के 23 प्रतिशत, 48-58 आयु वर्ग के 18 प्रतिशत तथा 58 तथा उससे ऊपर के 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन प्रस्तुत शोध के लिए किया गया है।

तालिका संख्या: 1.3
शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय

क्र० सं०	शिक्षा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	नॉन मैट्रिक	24	24
2	मैट्रिक	26	26
3	इण्टरमीडियट	25	25
4	स्नातक	20	20
5	स्नातकोत्तर व अन्य	05	05
	कुल	100	100

स्रोत: स्वयं के अध्ययन के आधार पर, जुलाई, 2024

उपरोक्त तालिका संख्या 1.3 के आधार पर ज्ञात है कि अध्ययन क्षेत्र से चयनित किए गए उत्तरदाताओं (महिलाओं) में नॉन-मैट्रिक 24 प्रतिशत, मैट्रिक 26 प्रतिशत, इण्टरमीडियट 25 प्रतिशत, स्नातक 20 प्रतिशत, तथा स्नातकोत्तर व अन्य के 05 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। यहाँ अन्य से तात्पर्य तकनीकी व उच्च योग्यता से हैं।

तालिका संख्या: 1.4
व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय

क्र० सं०	व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	गृहणी	14	14
2	विद्यार्थी	16	16
3	प्राइवेट नौकरी	10	10
4	सरकारी नौकरी	09	09
5	स्वरोजगार	20	20
6	व्यापार	18	18
7	अन्य	13	13
	कुल	100	100

स्रोत: स्वयं के अध्ययन के आधार पर, जुलाई, 2024

उपरोक्त तालिका संख्या 1.4 के आधार पर स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र से चयनित किए गए उत्तरदाताओं (महिलाओं) में 14 प्रतिशत गृहणी, 16 प्रतिशत विद्यार्थी इनमें 12 वीं कक्षा तथा इससे ऊपर की कक्षा के स्तर की शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं का चयन किया गया है। 10 प्रतिशत उत्तरदाता प्राइवेट नौकरी वाले हैं, 09 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी नौकरी के अन्तर्गत कार्यरत हैं। वहीं 20 प्रतिशत स्वरोजगार करने वाली हैं, 18 प्रतिशत महिलाएँ व्यापार में कार्यरत हैं तथा 13 प्रतिशत महिलाएँ अन्य क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। यहाँ अन्य से तात्पर्य जनप्रतिनिधि, समाज सेविकाओं से हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र से 100 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के माध्यम से किया गया है, जिससे अध्ययन विषय से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं तथा उनसे प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकला है कि, तालिका संख्या 1.1 में जाति, तालिका संख्या 1.2 में आयु, तालिका संख्या 1.3 में शिक्षा तथा तालिका संख्या 1.4 में व्यवसाय के आधार पर किये गये सर्वेक्षण में जो परिणाम निकला है उससे ज्ञात होता है कि स्वयं सहायता समूह से क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, महिलाओं में स्वरोजगार की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है जिस कारण उनके आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। इस समूह के प्रति क्षेत्र की महिलाओं में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। वे अपने आस-पास के क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह के प्रति जागरूक कर रहीं हैं। महिलाओं का अलग-अलग कार्यों में लगे होने के बावजूद भी इस समूह में उनकी रूचि दिखाई दी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- चतुर्वेदी, प्रतिमाय (2014), "विकसित समाज में महिला सशक्तिकरण की यथार्थता" प्रकाशक- वाईकिंग बुक्स, जैन भवन, शान्ति नगर जयपुर पृ०सं० 73.
- पिढा, उषा (2010), "Empowerment of Women & Self Help Groups" Sonali Publication, New Delhi, pp. 33-40,
- बेहरा, आशा रानीय (2006), "औरत कल आज और कल" कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पृ०सं० 13.
- मल्होत्रा, राकेश (2004), "विभिन्न योजनाओं में स्वयं सहायता समूह, एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका" Atlantic Publishers & Distributers Pvt. Ltd. New Delhi pp. 7,13,15,
- रहीम, ए०ए० (2010), "Women Empowerment through SHGs" New Country Publications, New Delhi, India, 2011, pp. 96-100,

6. शर्मा, प्रज्ञा (2001), "महिला विकास और सशक्तिकरण" अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर पृ0सं0 02.
7. सिंह, डॉ0 नरेन्द्रपाल (2011), "महिलाओं के विकास में स्वयं सहायता समूह बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन, पृ0सं0 08.
8. त्रिपाठी, केशरी नन्दन (2011-12), "उत्तराखण्ड परीक्षा वाणी एक सामान्य अध्ययन" चतुर्थ संस्करण, बौद्विक प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ0सं0 4,
9. श्रीवास्तव, संजय (जनवरी-2016), "सशक्तिकरण की प्रतीक ग्रामीण महिलायें" कुरुक्षेत्र, अंक-3, पृ0सं0 26,
10. श्रौसा, के0डी0 (2011), "Empowerment of Women the Impact of Employment" Abhijit Publication, New Delhi, pp. 8,